

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 19–27

COVID-19 – VYUŽITIE METÓD qRT-PCR PRI DETEKCII SARS-CoV-2

Abrahamovská, M., Švecová M., Večurková, I., Rabajdová, M.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF, Košice

miroslava.rabajdova@upjs.sk

SÚHRN

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom (SARS-CoV-2) sa stalo globálnou pandémiou výrazne zasahujúcou do života všetkých ľudí. Jedným z najdôležitejších faktorov v boji proti pandémii je včasná a presná detekcia vírusu. Zlatým štandardom pre diagnostiku COVID-19 je detekcia prostredníctvom amplifikácie nukleových kyselín. V súčasnosti je prvou voľbou test založený na detekcii RNA metódou reverznej transkriptázovej-polymerázovej reťazovej reakcie (qRT-PCR) v reálnom čase. Na uskutočnenie tohto testu je na trhu niekoľko diagnostických kitov qRT-PCR s odlišnou citlivosťou a špecifickosťou. Práca popisuje súčasné možnosti identifikácie koronavírusu SARS-CoV-2, nevyhnutné pre potvrdenie diagnózy Covid-19.

Kľúčové slová: COVID-19, izolácia, qRT-PCR, amplifikácia

ABSTRACT

COVID-19 disease caused by coronavirus (SARS-CoV-2) has become a global pandemic significantly affecting the lives of all people. One of the most important

factors in the fight against a pandemic is the early and accurate detection of the virus. The gold standard for the diagnosis of COVID-19 is detection by nucleic acid amplification. Currently, the first detection option is a real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction (qRT-PCR) assay. Several qRT-PCR diagnostic kits with different sensitivities and specificities are available to perform this assay. The work describes the current possibilities of identifying the coronavirus SARS-CoV-2, necessary to confirm the diagnosis of Covid-19.

Key words: COVID-19, isolation, qRT-PCR, amplification

ÚVOD

Vírusy zaraďujeme medzi nebunkové organizmy, ktoré využívajú biochemické pochody prebiehajúce v hostiteľských bunkách na svoju vlastnú replikáciu. Sú to drobné častice obsahujúce genetickú informáciu (DNA alebo RNA) v proteínovom obale. Vďaka pokrokom v laboratórnej diagnostike sa prístupy založené na detekcii nukleových kyselín stali rýchlou a spoľahlivou technológiou aj na detekciu vírusov. Dnes už klasická metóda polymerázovej reťazovej reakcie (PCR, Polymerase chain reaction) zarna-

menala v ostatných rokoch obrovský pokrok. V súčasnosti existuje mnoho jej variácií, podstatou všetkých je však amplifikácia (pomnoženie) genetického materiálu (DNA, RNA). Spomedzi metód používaných na dôkaz prítomnosti vírusovej nukleovej kyseliny je v súčasnosti považovaná za „zlatý štandard“ metóda kvantitatívnej real-time polymerázovej reťazovej reakcie s reverznou transkripciou (qRT-PCR, Quantitative Real-Time Reverse Transcription PCR). Vďaka vysokej špecificite a senzitivite je qRT-PCR v reálnom čase dnes využívaná aj na detekciu SARS-CoV-2 (Shen a kol., 2020, Tahamtan, Ardebili, 2020).

Biologický materiál

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) odporúča pri testovaní SARS-CoV-2 odobrať vzorku z horných dýchacích ciest (Interim Guidelines for Clinical Specimens for COVID-19). Pre počiatočné diagnostické testovanie je prijateľný odber nazofaryngeálnej, orofaryngeálnej a nazálnej vzorky odobratej výterom, aspiráciou alebo výplachom (Yu a kol., 2021). V štúdií s 205 pacientmi s potvrdenou infekciou COVID-19 bola pozitivita qRT-PCR najvyššia vo vzorkách odobratých bronchoalveolárnym výplachom (93 %). Nasledovalo spútum (72 %), výter z nosa (63 %) a výter z hltanu (32 %). Zo vzoriek moču nebol zaznamenaný žiaden pozitívny nález (Wang a kol., 2020). Revízia vykonaná 8. októbra 2020 tiež zahŕňala sliny ako prijateľný diagnostický materiál, ktorého odber je neinvazívny a bezbolestný (Interim Guidelines for Clinical Specimens for COVID-19). Po odbere by mali byť tampóny okamžite vložené do sterilnej transportnej skúmavky obsahujúcej 2–3 ml vírusového transportného média (Amies) alebo sterilného soľného roztoku a skladované pri teplote 4 °C (Tomma, 2020). Pri dlhšom transporte, alebo dlhšej potrebe uchovania je potrebné zmrazenie vzoriek na –70 °C (WHO, 2020). Niektoré štúdie poukazujú na potenciál fekálnych vzoriek pri diagnostike SARS-CoV-2. Táto otázka však zostáva predmetom diskusií, keďže detekcia vírusovej RNA v stolici nemusí odrážať skutočnú vírusovú replikáciu alebo infekciu (Lo a kol., 2020).

Izolácia RNA

Po odbere klinickej vzorky je izolovaná vírusová RNA. Tento krok je mimoriadne dôležitý na zamedzenie vzniku falošne negatívnych výsledkov (Tomma, 2020). Podľa ministerstva zdravotníctva SR je možné použiť manuálne izolačné súpravy alebo súpravy na automatizovanú izolá-

ciu validovanú Národným referenčným centrom pre chrípku ÚVZ SR (Testovanie SARS-CoV-2: SPDTP).

Metódy izolácie vírusovej RNA sú rôzne v závislosti od použitého kitu, pričom môžu byť využívané rôzne stupne automatizácie. Každá z troch nižšie uvedených metód začína lýzou buniek, denaturáciou RNáz a proteínov. Lýzu buniek a denaturáciu RNáz je možné dosiahnuť pomocou chaotropných látok, zatiaľ čo na denaturáciu proteínov sa používa proteínáza K (Ravi a kol., 2020). Medzi najčastejšie spôsoby izolácie vírusovej RNA v súčasnosti patria:

Organická extrakcia: predstavuje zlatý štandard izolácie vírusovej RNA. V porovnaní s inými metódami je manuálne náročnejšia. Počas centrifugácie sa vzorka rozdelí do troch fáz: **dolná** – organická fáza, **stredná fáza** – obsahuje denaturované proteíny a genómovú DNA (gDNA) a **horná** – vodná fáza, ktorá obsahuje RNA. Vírusová RNA sa izoluje z vodnej fázy zrážaním a rehydratáciou alkoholom (Ravi a kol., 2020).

Izolovanie pomocou kolónky: je založené na afinitnej väzbe medzi negatívne nabitou RNA a kladne nabitou membránou oxidu kremičitého v rotačnej kolóne za alkalických alebo vysoko soľných podmienok. To umožňuje vyplavenie ďalších bunkových zložiek, ako sú bielkoviny, sacharidy a lipidy, zatiaľ čo RNA je zadržaná na membráne oxidu kremičitého. Na elúciu RNA z membrány oxidu kremičitého sa použije hypoosmotický roztok napr. Tris-EDTA alebo voda bez nukleáz. Nevýhodou metódy je možnosť nepriechodnosti membrány oxidu kremičitého v rotačnej kolóne kvôli množstvu zvyškov, čo môže nepriaznivo ovplyvniť výťažok a kvalitu RNA (Yu a kol., 2021). Zefektívniť metódu sa podarilo vyvinutím plne automatizovaných nízkopriechodových automatických prístrojov na extrakciu nukleových kyselín s integrovanou centrifúgou, vyhrievanou trepačkou a systémom na manipuláciu s kvapalinami, ako napríklad stolný QIAcube Connect (Qiagen, Hilden, Nemecko), ktorý dokáže spracovať 12 vzoriek v jednom behu (American Society of Microbiology, 2020).

Izolácia pomocou magnetických guľôčok: spočíva v použití predfunkcionalizovaných magnetických guľôčok, ktoré zachytávajú vírusovú RNA. Na rozdiel od silikagélovej membrány sú magnetické častice účinnejšie pri zachytávaní RNA, pretože nehrozí riziko upchatia. Vo vysoko viskózných vzorkách však môžu zabrániť migrácii častíc a zvyškové častice v eluovanej RNA môžu pôsobiť ako kontaminanty (Yu a kol., 2021). Magnetické častice viazané na RNA sa dajú ľahko oddeliť od vodnej fázy pomocou

vonkajšieho magnetického poľa. Po odstránení nenaviazaných látok môže byť RNA eluovaná z magnetických častíc pomocou roztoku s nízkym obsahom solí (R a v i a kol., 2020). Veľké referenčné laboratóriá, ktoré vyžadujú vysokú efektívnosť spracovania vzoriek, disponujú automatizovanými, vysoko výkonnými prístrojmi na extrakciu nukleových kyselín, ktoré sú založené na magnetických časticiach. Medzi takéto patrí napríklad MagNA Pure 96 Instrument (Roche, Mannheim, Nemecko), ktoré dokáže spracovať až 96 vzoriek za menej ako jednu hodinu. Nástroje s nižšou kapacitou, v rozmedzí od 8 do 48 vzoriek, sú komerčne dostupné aj od významných spoločností ako Roche, Qiagen, Promega a bioMérieux (American Society of Microbiology, 2020).

Princíp qRT-PCR

V prípade SARS-CoV2, kde je východiskovým materiálom RNA, sa na detekciu koronavírusu používa kvantitatívna Real-Time PCR s reverznou transkripciou (RT-qRT-PCR). Pri tejto metóde sa RNA najskôr transkribuje do kompletnej DNA (cDNA) reverznou transkriptázou z celko-

vej RNA alebo mediátorovej RNA (mRNA). cDNA sa potom použije ako templát pre reakciu qRT-PCR (Bustin, 2004). qRT-PCR sa uskutočňuje ako jednokroková alebo dvojkroková procedúra. Jednokroková qRT-PCR v reálnom čase používa jednu skúmavku obsahujúcu potrebné priméry a enzýmy na uskutočnenie potrebných qRT-PCR reakcií, amplifikácie a reverznej transkripcie. Dvojkroková qRT-PCR zahŕňa viac ako jednu skúmavku na uskutočnenie samostatných reakcií reverznej transkripcie a amplifikácie (W o n g, M e d r a n o, 2005). Pri detekcii SARS-CoV-2 je všeobecne preferovaným prístupom jednokroková qRT-PCR, pretože je rýchla a pri jej použití sa skraca čas manipulácie so vzorkami, čo znižuje šance na chyby pri pipetovaní, respektíve krížovú kontamináciu medzi krokmi reverznej transkripcie a qRT-PCR. V súčasnosti využíva väčšina molekulových diagnostických testov technológie qRT-PCR zamerané na amplifikáciu rôznych genómových oblastí SARS-CoV-2 (napr. ORF1b alebo ORF8, nukleokapsid (N), spike proteín (S), RNA-dependentná RNA polymeráza (RdRP) alebo obalové (E) gény (Tab.1).

Gén S kóduje S-proteín („Spike“ proteín), ktorý je kľú-

Tab. 1. Cieľové gény, priméry a sondy bežne používané na analýzu SARS-CoV-2 pomocou PCR
(prevzaté od Carter a kol., 2020)

Cieľový gén	Sekvencia primérov a prób (5-3)
N-Sarbeco Protein	F-CACATTGGCACCCGCAATC R-GAGGAACGAGAAGAGGCTTG P-FAM-ACTTCCTCAAGGAACAACATTGCCA-BHQ1
Oblasti nukleokapsidu – N gén	2019-nCoV_N1eF: GAC CCC AAA ATC AGC GAA AT 2019-nCoV_N1-R: TCT GGT TAC TGC CAG TTG AAT CTG 2019-nCoV_N1eP: FAM-ACC CCG CAT TAC GTT TGG TGG ACC-BHQ1 2019-nCoV_N2 Forward Primer TTA CAA ACA TTG GCC GCA AA 2019-nCoV_N2 Reverse Primer GCG CGA CAT TCC GAA GAA 2019-nCoV_N2 Probe FAM-ACA ATT TGC CCC CAG CGT TTC AG-BHQ1 2019-nCoV_Forward Primer: AGA TTT GGA CCT GCG AGC G 2019-nCoV_Reverse Primer: GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT 2019-nCoV_F Probe: FAMeTTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CGeBHQ-1
ORF1ab	FW1GTGCTAAACCACCGCCTG REV1CAGATCATGGTTGCTTTGTAGGT FW2 CGCCTGGAGATCAATTTAAACAC REV2 ACCTGTAAACCCATTGTGA
RdRP gén	RdRP_SARSr-F2GTGARATGGTCATGTGTGGCGG RdRP_SARSr-R2 CARATGTTAAASACTATTAGCATA RdRP_SARSr-P2 FAM-CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGCBHQ1
S gén	WuhanCoV-spk1-F:TTGGCAAATTCAGACTCACTTT WuhanCoV-spk2-R: TGTGGTTCATAAAAATTCCTTTGTG
E gén	E_Sarbeco_F:ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT E_Sarbeco_R:ATATTGCAGCAGTACGCACACA E_Sarbeco_PROBE:FAM-ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG-BBQN

Obr. 1. Štruktúra a genóm SARS-CoV-2
(Kubina, Dziedzic, 2020)

čový pre napadnutie buniek. Je zložený z S1 a S2 podjednotky (Obr. 1). Podjednotka S2 je vysoko konzervatívna. Receptor viažuca doména S1 vykazuje iba 40 % identitu s inými SARS-CoV. Gén S v SARS CoV-2 vykazuje 75 % divergenciu v porovnaní s doteraz opísanými koronavírusmi spôsobujúcimi ochorenie SARS. Ďalšie dva štruktúrne proteíny – E a N sú konzervatívnejšie ako S proteín a sú potrebné na replikáciu a patogenézu koronavírusov (U d u g a m a, 2020). Gén RdRp kóduje RNA-závislú RNA polymerázu. Ukázalo sa, že oblasť génu RdRp u SARS-CoV2 je veľmi podobná oblasti génu RdRp u koronavírusu netopierov (C h a n a kol., 2020).

Typy qRT-PCR v závislosti od počtu analyzovaných sekvencií

V závislosti na počte analyzovaných génov rozlišujeme **monoplexnú** alebo **multiplexnú qRT-PCR metódu**. Monoplexná qRT-PCR sa používa na detekciu jednej cieľovej sekvencie a nevyžaduje špecifické sondy. Vo svojej podstate je jednoduchšia pri návrhu, implementácii a optimalizácii (P e t r i l l o a kol., 2020). Multiplexná qRT-PCR umožňuje súčasnú kvantifikáciu niekoľkých cieľov RNA v tej istej reakcii (P e t r i l l o a kol., 2020; W a g g o n e r a kol., 2020).

Multiplexná qRT-PCR ponúka možnosť analýzy génovej expresie, sledovania vírusovej záťaže a genotypizácie. Cieľové gény, ako aj interná kontrola sa spoločne amplifikujú v tej istej reakcii, čím sa eliminuje variabilita medzi jednotlivými jamkami, ktorá by nastala, keby sa uskutočňovali samostatné amplifikačné reakcie. Multiplexná analýza zaisťuje vysokú presnosť relatívnej kvantifikácie génov, pri

ktorej sa množstvo cieľového génu normalizuje na množstvo kontrolného referenčného génu (P e r c h e t t i a kol., 2020). Kvantifikácia viacerých génov v jednej reakcii tiež znižuje náklady na reagenty, šetrí vzácny biologický materiál a umožňuje zvýšenú priepustnosť (P a r k a kol., 2020). Tak multiplexná qRT-PCR ako aj monoplexná qRT-PCR sú metódy vyžadujúce použitie sekvenčne špecifických sond, z ktorých každá je označená odlišným fluorescenčným farbivom a vhodným zhášacím zvyškom. To znamená, že emisné maximá farbív musia byť zreteľne oddelené a nesmú sa navzájom prekrývať. Okrem toho, sa reakcie musia uskutočňovať vo vhodnom cykléri, ktorý počtom kanálov a čítaných fluorescenčných rozhraní podporuje multiplexnú analýzu (P e r c h e t t i a kol., 2020; T a h a m t a n a kol., 2020).

Na sledovanie priebehu amplifikačnej reakcie sa pri qRT-PCR používa fluorescenčná reportérová molekula. S každým amplifikačným cyklom je zvýšenie intenzity fluorescence úmerné zvýšeniu koncentrácie amplikónu, pričom prístrojový systém zhromažďuje údaje pre každú vzorku počas každého cyklu qRT-PCR (M a r i n o w i c a kol., 2021). Číslo cyklu, pri ktorom amplifikačný graf prekročí túto prahovú hladinu fluorescence sa nazýva „CT“ (threshold cycle) alebo prahový cyklus (Obr. 2).

Nízke hodnoty CT naznačujú akútne ochorenie a vysokú infekčnosť diagnostikovaného jedinca (Obr. 3). Vysoké hodnoty CT možno rôzne klinicky interpretovať, napríklad aj ako znížené riziko infekčnosti, avšak pri každom diagnostickom závere si interpretácia vyžaduje klinický kontext v súvislosti s epidemiologickou anamnézou.

Obr. 2. Amplifikačná krivka – grafické znázornenie priebehu qRT-PCR (upravené podľa Real-Time qRT-PCR)

Hodnoty CT získané použitím rôznych kitov však nie je možné priamo porovnávať (Tab. 2). Nie všetky laboratóriá používajú rovnaké diagnostické kity. Používané kity sa môžu líšiť napríklad v sekvenciách cieľových génov, použitých reagensoch, metóde extrakcie RNA parametrov cyklov, či detekčných limitoch (S i n g a n a y a g a m a kol., 2020).

Porovnanie qRT-PCR podľa typu použitej sondy

Produkty qRT-PCR je možné detegovať buď pomocou fluorescenčných farbív, ktoré sa na nich viažu alebo pomocou fluorescenčne značených sekvencie špecifických sond.

SYBR Green je fluorescenčné farbivo, ktoré sa viaže na dvojlátkovú DNA interkaláciou medzi páry báz. Po naviazaní na DNA sa po excitácii svetlom emituje fluorescenčný signál. Počty amplikónov sa hromadia po každom cykle qRT-PCR, čím dochádza k zodpovedajúcemu zvýšeniu fluorescencie (S m i t h, O s b o r n, 2009). Pretože sa SYBR Green viaže kdekoľvek na dvojlátkovú DNA, je nevyhnutné použiť páry primérov, ktoré sú vysoko špecifické pre cieľovú sekvenciu, aby sa zabránilo generovaniu nešpecifických produktov, ktoré by prispievali k zvýšeniu fluorescenčného signálu (G o n z á l e z - E s c a l o n a, F e y, 2006).

Medzi fluorescenčne značené špecifické sondy (próby) patria:

TaqMan sonda využívajúca fluorescenčne značenú sondu, ktorá hybridizuje s konzervatívnou oblasťou, ktorá leží v cieľovej sekvencii amplikónu. Sonda TaqMan je

Obr. 3. Grafický výstup z qRT-PCR
A. Pozitívny výsledok (CT~20), B. Negatívny výsledok s amplifikovanou pozitívnou kontrolou

Tab. 2. Porovnanie vyhodnotenia pozitivity SARS-Cov-2 komerčných súprav na základe hodnôt CT pomocou qRT-PCR

Spoločnosť	Názov kitu	Sledované gény	Použité farbičky	CT Pozitivita
DB Biotech	Real Time Multiplex RT-PCR Kit	N	HEX/VIC/JOE	CT < 40
		E	Cal Red 610	
		RdRP	FAM	
Zybio	SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit	N	FAM	CT < 40
		E	Cy5	
		RdRP	ROX	
MultiplexDX, s.r.o.	rTEST COVID-19 qPCR Multiplex Kit	E	FAM	CT < 35
		RdRP	FAM	
MultiplexDX, s.r.o.	rTEST COVID-19 qPCR B.1.1.7 kit	S	FAM	CT < 35

zdroje: SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit-Zybio; rTEST COVID-19 qPCR Kit • COVID-19 Diagnostics • MultiplexDX; rTEST COVID-19 qPCR B.1.1.7 kit/200 testov. Návod na použitie Ver. 1.0 (sk), 01/2021; DB-1211 COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit User Manual

Obr. 4. Grafy excitacej a detekčnej vlnovej dĺžky
(upravené podľa Excitation and Detection Wavelength Charts)

Tab. 3. Excitačná a emisná vlnová dĺžka fluorescenčných farbičiek
(upravené podľa FAM (fluorescein), HEX, JOE, ROX, TAMRA, TET, Texas Red® and others)

Excitácia	Emisia	Farbička
494 nm	518 nm	FAM, SYBR Green I
575 nm	602 nm	ROX, Texas Red
535 nm	556 nm	HEX
651 nm	670 nm	Cy5
690 nm	706 nm	Quasar 706

fluorescenčne označená na 5' konci a obsahuje zhášajúcu molekulu na 3' konci (A f z a I, 2020). Tesná blízkosť tlmiacej molekuly na sonde pri fluorofóre zabraňuje jej fluoreskovaniu v dôsledku prenosu fluorescenčnej rezonančnej energie. Počas kroku hybridizácie každého cyklu qRT-PCR sa priméry a intaktná sonda viažu na svoje cieľové sekvencie. Počas následného predlžovania templátu 5' exonukleázová aktivita enzýmu Taq polymerázy odštiepi fluorofór zo sondy TaqMan a deteguje sa fluorescenčný signál, pretože fluorofór už nie je v tesnej blízkosti zhášača. Amplifi-

kácia templátu sa teda meria uvoľňovaním a akumuláciou fluorofóru počas fázy predlžovania každého cyklu qRT-PCR (C o r m a n, 2020; Y u a kol., 2020).

Pre qRT-PCR so sekvenčne špecifickými sondami sú k dispozícii rôzne fluorescenčné farbivá, každé s vlastnými excitačnými a emisnými maximami (Tab. 3, Obr. 4). Široká škála farbív umožňuje tzv. multiplex qRT-PCR detekciu 3 alebo viacerých amplikónov v tej istej reakcii za predpokladu, že farbivá sú kompatibilné s excitačnými a detekčnými schopnosťami použitého RT cykléra a emisné spektrá vybraných farbív sú navzájom dostatočne odlišné. Pre multiplexnú qRT-PCR sa odporúča používať farbivá s čo najširšou separáciou kanálov, aby sa zabránilo možnému „prekryvu“ signálu (W o n g, M e d r a n o, 2005; L u a kol., 2020).

FRET sondy podobne ako sondy na prenos energie fluorescenčnej rezonancie (napr. hybridizačné sondy Light-Cycler), používajú dve značené oligonukleotidové sondy, ktoré sa viažu na produkt qRT-PCR. Keď sa 2 sondy naviažu, ich fluorofóry sa dostanú do tesnej blízkosti, čo umožní prenos energie z donorového fluorofóru na akceptorový fluorofór (A f z a l, 2020; B r o w n a kol., 2020). Preto je fluorescencia detegovaná počas fázy annealingu (hybridizácie) qRT-PCR a je úmerná množstvu vznikajúceho produktu. Sondy FRET zvyčajne obsahujú farbivá, ktoré sú kompatibilné iba s prístrojmi LightCycler a Rotor-Gene. Pretože systém FRET používa 2 priméry a 2 sondy, je pre úspešné výsledky rozhodujúci dobrý dizajn primérov a sond (A h m a d, G h a s e m i, 2007; S c h n e i d e r a kol., 2020).

Kontrola kvality qRT-PCR

Na overenie správneho fungovania pracovného postupu diagnostiky na molekulovej úrovni sú dôležité kontroly procesu, ktoré sa zvyčajne analyzujú s každou dávkou testovaných vzoriek (E s p e j o, 2020). Kontrola izolácie sa uskutočňuje pomocou internej kontroly priamo z qRT-PCR kitu. Interná kontrolná je tvorená sekvenciou, ktorá je amplifikovaná v rovnakej reakcii ako cieľová sekvencia a detegovaná pomocou inej sondy. Vnútorňa kontrola sa často používa na vylúčenie zlyhania amplifikácie v prípadoch, keď cieľová sekvencia nie je detegovaná (H o o r f a r a kol., 2004).

Ďalšou možnosťou je použitie endogénnej kontroly (tzv. „housekeeping gén“), napríklad ľudskej RNázy P alebo β -aktínu, ktoré sú prirodzene prítomné v ľudských

vzorkách (C o r m a n a kol., 2020; Y u a kol., 2020). Endogénny referenčný gén umožňuje korekcie napríklad na možnú degradáciu RNA, prítomnosť inhibítorov vo vzorke, zmeny obsahu RNA, účinnosť reakcie reverznej transkripcie, či amplifikácie cDNA, respektíve manipuláciu so vzorkou (K h e i r e l s e i d a kol., 2010).

Na overení priebehu samotnej qRT-PCR sa používajú pozitívne a negatívne kontroly, ktoré obsahujú všetky zložky amplifikačnej reakcie. Negatívna kontrola neobsahuje vzorku ale voľu bez nukleáz. Pozitívnu kontrolou môže byť genómová RNA SARS-CoV-2, cieľová RNA transkribovaná *in vitro*, alebo pseudovírus/plazmidová DNA obsahujúca sekvencie cieľového génu (Y u a kol., 2020).

V diagnostike SARS-CoV-2 sa v súčasnosti využívajú aj iné typy amplifikačných metód, ktoré ale nie sú zatiaľ početne využívané v rutínnej prevádzke. K týmto špecifickým metódam zaraďujeme napríklad:

- „loop“ izotermálnu amplifikáciu (LAMP, Loop isothermal amplification method), ktorá je ~100-krát citlivejšia ako bežné metódy RT-PCR (K a s h i r, Y a q i n u d d i n, 2020);
- metódu izotermickej amplifikácie (NEAR, Nicking enzyme amplification reaction), ktorá je založená na rýchlej identifikácii malých fragmentov DNA alebo RNA, generovaných priamo z cieľovej nukleovej kyseliny (T r ö g e r a kol., 2015);
- CRISPR (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats) – amplifikáciu klastrovo pravidelne rozložených krátkych palindromických opakovaní (Z h a n g a kol., 2020);
- amplifikáciu založenú na chemiluminiscenčnom princípe TMA (Transcription mediated amplification), využitelné aj pri detekcii SARS-CoV-2 (Y u a kol., 2020).

ZÁVER

Za účelom včasnej a spoľahlivej detekcie SARS-CoV-2 boli zdokonalené a upravené metódy využívajúce PCR technológie amplifikácie nukleových kyselín (inovované qRT-PCR), ktoré sa snažia svojou špecificitou a senzitivitou detekciu zefektívniť. Využívanie molekulových metód pri detekcii SARS-CoV-2 v rutínnej praxi je v súčasnosti viac než nevyhnutné pre včasnú identifikáciu a následnú izoláciu pacientov, čo spolu s trasovaním ich kontaktov môže zastaviť šírenie ochorenia COVID-19.

LITERATÚRA

1. **Afzal, A. (2020):** Molecular diagnostic technologies for COVID-19: Limitations and challenges. *Journal of Advanced Research*. doi: 10.1016/j.jare.2020.08.002.
2. **Ahmad, A. I. and Ghasemi, J. B. (2007):** New FRET primers for quantitative real-time PCR. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*. doi: 10.1007/s00216-007-1123-4.
3. **Brown, A. S., Ackerley, D. F. and Calcott, M. J. (2020):** High-throughput screening for inhibitors of the SARS-CoV-2 protease using a FRET-biosensor. *Molecules*. doi: 10.3390/molecules25204666.
4. **Bustin, S. A. (2004):** *A-Z of Quantitative PCR*. La Jolla, California: International University Line Biotechnology Series. pp. 439–492
5. **Carter, L. J. et al. (2020):** Assay Techniques and Test Development for COVID-19 Diagnosis. *ACS Central Science*. doi: 10.1021/acscentsci.0c00501.
6. **Corman, V. M. et al. (2020):** Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. *Eurosurveillance*. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.
7. **Dahdouh, E. et al. (2021):** Ct values from SARS-CoV-2 diagnostic PCR assays should not be used as direct estimates of viral load. *Journal of Infection*. doi: 10.1016/j.jinf.2020.10.017.
8. **DB-1211 COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit User Manual** (no date). Available at: www.dianabiotech.com (Accessed: 1 April 2021).
9. **Espejo, A. P. et al. (2020):** Review of current advances in serologic testing for COVID-19. *American Journal of Clinical Pathology*. doi: 10.1093/AJCP/AQAA112.
10. **Excitation and Detection Wavelength Charts** (no date). Available at: https://www.bio-rad.com/webroot/web/html/lsr/products/amplification_pcr/product_overlay/global/amp_excit_emiss_cfx96touch.html (Accessed: 1 April 2021).
11. **FAM (fluorescein), HEX, JOE, ROX, TAMRA, TET, Texas Red® and others** (no date). Available at: <https://www.atdbio.com/content/33/FAM-fluorescein-HEX-JOE-ROX-TAMRA-TET-Texas-Red-and-others> (Accessed: 1 April 2021).
12. **González-Escalona, N. et al. (2006):** Quantitative reverse transcription polymerase chain reaction analysis of *Vibrio cholerae* cells entering the viable but non-culturable state and starvation in response to cold shock. *Environmental Microbiology*. doi: 10.1111/j.1462-2920.2005.00943.x.
13. **Hoorfar, J. et al. (2004):** Practical Considerations in Design of Internal Amplification Controls for Diagnostic PCR Assays. *Journal of Clinical Microbiology*. doi: 10.1128/JCM.42.5.1863-1868.2004.
14. **Chan, J. F. W., et al. (2020):** Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. *Emerging Microbes and Infections*. doi: 10.1080/22221751.2020.1719902.
15. **Interim Guidelines for Clinical Specimens for COVID-19** | CDC (no date). Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html> (Accessed: 1 April 2021).
16. **Kashir, J., Yaqinuddin, A. (2020):** Loop mediated isothermal amplification (LAMP) assays as a rapid diagnostic for COVID-19. *Medical Hypotheses*. doi: 10.1016/j.mehy.2020.109786.
17. **Kheirleiseid, E. A. H. et al. (2010):** Identification of endogenous control genes for normalisation of real-time quantitative PCR data in colorectal cancer. *BMC Molecular Biology*. doi: 10.1186/1471-2199-11-12.
18. **Kubina, R., Dziedzic, A. (2020):** Molecular and serological tests for COVID-19. A comparative review of SARS-CoV-2 coronavirus laboratory and point-of-care diagnostics. *Diagnostics*. doi: 10.3390/diagnostics10060434.
19. **Lo, I. L. et al. (2020):** Evaluation of sars-cov-2 rna shedding in clinical specimens and clinical characteristics of 10 patients with COVID-19 in Macau. *International Journal of Biological Sciences*. doi: 10.7150/ijbs.45357.
20. **Lu, R. et al. (2020):** SARS-CoV-2 detection using digital PCR for COVID-19 diagnosis, treatment monitoring and criteria for discharge. *medRxiv*. doi: 10.1101/2020.03.24.20042689.
21. **Marinowic, D. R. et al. (2021):** A new SYBR Green real-time PCR to detect SARS-CoV-2. *Scientific Reports*. doi: 10.1038/s41598-021-81245-0.
22. **Park, M. et al. (2020):** Optimization of primer sets and detection protocols for SARS-CoV-2 of coronavirus disease 2019 (COVID-19) using PCR and real-time PCR. *Experimental and Molecular Medicine*. doi: 10.1038/s12276-020-0452-7.
23. **Perchetti, G. A. et al. (2020):** Multiplexing primer/probe sets for detection of SARS-CoV-2 by qRT-PCR. *Journal of Clinical Virology*. doi: 10.1016/j.jcv.2020.104499.
24. **Petrillo, S. et al. (2020):** A novel multiplex qrt-pcr assay to detect sars-cov-2 infection: High sensitivity and increased testing capacity. *Microorganisms*. doi: 10.3390/microorganisms8071064.

25. **Ravi, N. et al. (2020):** Diagnostics for SARS-CoV-2 detection: A comprehensive review of the FDA-EUA COVID-19 testing landscape. *Biosensors and Bioelectronics*. doi: 10.1016/j.bios.2020.112454.
26. *Real-Time qRT-PCR* (no date). Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/techqpcr/> (Accessed: 1 April 2021).
27. *rTEST COVID-19 qPCR B.1.1.7 kit/200 testov Návod na použitie Ver. 1.0 (sk), 01/2021* (no date). Available at: <https://uploads-ssl.webflow.com> (Accessed: 1 April 2021).
28. *rTest COVID-19 qPCR Kit • COVID-19 Diagnostics • MultiplexDX* (no date). Available at: <https://www.multiplexdx.com/products/rtest-covid-19-qpcr-kit> (Accessed: 1 April 2021).
29. *SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit-Zybio* (no date). Available at: <https://m.zybio.com/en/Product/Molecule/2020-03-24/316.html> (Accessed: 1 April 2021).
30. **Shen, M. et al. (2020):** Recent advances and perspectives of nucleic acid detection for coronavirus. *Journal of Pharmaceutical Analysis*. doi: 10.1016/j.jpha.2020.02.010.
31. **Schneider, U. V. et al. (2010):** Optimal design of parallel triplex forming oligonucleotides containing Twisted intercalating nucleic acids-TINA. *Nucleic Acids Research*. doi: 10.1093/nar/gkq188.
32. **Singanayagam, A. et al. (2020):** Duration of infectiousness and correlation with RT-PCR cycle threshold values in cases of COVID-19, England, January to May 2020. *Eurosurveillance*. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483.
33. **Smith, C. J., Osborn, A. M. (2009):** Advantages and limitations of quantitative PCR (Q-PCR)-based approaches in microbial ecology. *FEMS Microbiology Ecology*. doi: 10.1111/j.1574-6941.2008.00629.x.
34. **Tahamtan, A., Ardebili, A. (2020):** Real-time RT-PCR in COVID-19 detection: issues affecting the results. *Expert Review of Molecular Diagnostics*. doi: 10.1080/14737159.2020.1757437.
35. *Testovanie SARS-CoV-2: SPDTP* (no date). Available at: <https://www.standardnepostupy.sk/testovanie-sars-cov-2/> (Accessed: 1 April 2021).
36. **Touma, M. (2020):** COVID-19: molecular diagnostics overview. *Journal of Molecular Medicine*. doi: 10.1007/s00109-020-01931-w.
37. **Tröger, V. et al. (2015):** Isothermal Amplification and Quantification of Nucleic Acids and its Use in Microsystems. *Journal of Nanomedicine & Nanotechnology*. doi: 10.4172/2157-7439.1000282.
38. **Waggoner, J. J. et al. (2020):** Triplex Real-Time RT-PCR for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. *Emerging Infectious Diseases*. doi: 10.3201/eid2607.201285.
39. **Wang, L., et al. (2018):** Technical aspects of nicking enzyme assisted amplification. *Analyst*. doi: 10.1039/c7an02037f.
40. **Wang, W. et al. (2020):** Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens. *JAMA—Journal of the American Medical Association*. doi: 10.1001/jama.2020.3786.
41. **Wong, M. L., Medrano, J. F. (2005):** Real-time PCR for mRNA quantitation. *BioTechniques*. doi: 10.2144/05391RV01.
42. **World Health Organization (2020):** 1. *World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World Health Organization. 2020. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, World Health Organization.*
43. **Yu, C. Y. et al. (2021):** Nucleic Acid-Based Diagnostic Tests for the Detection SARS-CoV-2: An Update. *Diagnostics*. doi: 10.3390/diagnostics11010053.
44. **Zhang, F. et al. (2020):** A protocol for detection of COVID-19 using CRISPR diagnostics. *Bioarchive*.